

TURBO SITE BUILDER YORDAMIDA SAMARALI WEB-SAYT VA BOSH SAHIFALARINI YARATISH

Davlatova Navbahor Narimanovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali o'qituvchi

davnavbahor@gmail.com

Shodmonov Javohir

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali talabasi

davnavbahor@gmail.com

Bugungi kunda har bir sohani rivojlantirish asosiy masalalardan biri bo'lib, zamonaviy ta'lim sharoitida, ijtimoiy-iqtisodiy sohalar samaradorligini oshiradigan, uni yanada samarali qiladigan texnologiyalar, shakllar va vositalarni tanlash va ulardan foydalanish kerak.

Turbo Site Builder bu siz tasavvur qilganingizdan ham osonroq! Ushbu maqolada veb-sayt yaratish dasturi-TurboSite ko'rib chiqiladi, bu sizga hattoki, elektron darsliklarni yaratishga ham imkon beradi. Muammo shundaki, bosh sahifalari va web-sayt sahifalarini yaratish juda qimmatga tushadi. Dasturning mohiyatiga yetib boradigan va foydalanuvchilarga kerakli ma'lumotlarni taqdim etadigan va xaridor bo'ladiganlar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Bosh sahifa uchun qancha to'lashi mumkinligini bilasizmi? Bunday sayt uchun 1000 dollar yoki ko'proq to'lashni kutishingiz mumkin va bilasizki, kompaniyalar (yakkaxon koderlar va dizaynerlar ham) bu xizmatlar uchun ortiqcha haq talab qilmoqdalar, chunki sizda web-saytlarni o'zingiz amalga oshirish uchun ko'p yillik tajribangiz bo'lishi kerak.

Web-sayt va bosh sahifasini yaratishni marketing kompaniyangiz misolida ko'rib chiqamiz. Sizga, saytingizga tashrif buyuruvchilarni doimiy foydalanuvchilarga aylantiradigan harakatchan, sezgir web-sayt kerak, ammo sizda yo'q. Sizda, sizga kerak bo'lgan ajoyib qo'shilish sahifasini yaratishda yordam berishga tayyor vosita bor ya'ni,

Turbo Site Builder sizning web-saytingizni yaratish va Bosh sahifasini yaratish bilan bog'liq muammolarni hal qiladi! **(1-rasm)**

Bosh sahifangizni yoki bitta sahifali web-saytingizni soddalashtirish oson bo'lmaydi albatta, buni amalga oshirish uchun html tilini bilish shart emas! Ushbu Turbo Site Builder dasturini o'rnating, shundan keyin osongina foydalanib ko'rishingiz mumkin. Administrator paneliga kiring va u yerda barcha o'zgartirishlaringizni amalga oshiring – bu hatto tajribasi yo'qlar uchun ham moslashtirilgan va bosh sahifalarini yaratishni osonlashtiradi. Tasvirlaringizni yuklang va tezda tahrirlang - web-saytingizning istalgan komponentini o'zgartirish uchun bir necha daqiqa vaqt ketadi. Sizga kerak bo'lgan hamma narsa bitta oddiy loginda joylashgan va ulardan foydalanish juda tez va juda oson! Sizning web-saytingiz va bosh sahifangizning tayyor bo'lishiga yordam beradigan ajoyib xususiyatlarni ko'rib chiqing:

- Siz shunchaki fayllarni yuklaysiz va sizda to'liq oldindan so'ralgan web-sayt mavjud;
- Bu to'liq javob beruvchi vosita! U nafaqat uyda yoki ishda siz bilan ishlaydi, balki mobil telefonlar va planshetlarda ham ajoyib ishlaydi;
- Har bir slayd uchun tahrirlanadigan rasm fonlari, sarlavhalari va tavsiflari bilan to'rttagacha slayd qo'shing . Bu barcha uchun sozlash imkonini beradi.**(2-rasm)**

Bu yerda o'ziz uchun keraklicha xususiyat qo'shishingiz mumkin. Hammasi tahrirlanadigan piktogramma, sarlavha va har bir xususiyat uchun tavsifga ega. 500 dan

ortiq piktogrammalardan tanlang. Ushbu tanlovni yoqing yoki o'chiring, chunki u sizning maxsus ehtiyojlaringizga mos keladi.**(3-rasm)**

Siz o'z sahifalaringizdagi sharhlarning nomini bilasiz va Turbo Site Builder buni osonlashtiradi. Har bir nom uchun tahrir qilinadigan sharh va mijoz ma'lumotlarini qo'shishingiz mumkin. Barcha ma'lumotlarni shu jumladan narx rejasi ma'lumotlari, xaridlar havolasi va xususiyatlar uchun tahrirlash mumkin.**(5-rasm)**

Demak, bu yerda foydalanishga tayyor aloqa formasi bilan birga keladi va u aloqa shakllari bilan to'liq ishlaydi. Tahrirlanadigan shakl yorliqlari va tahrirlanadigan aloqa ma'lumotlari, jumladan elektron pochta, telefon va manzil sizga kerak bo'lgan barcha shaxsiy ma'lumotlar va ma'lumotlarni olish imkonini beradi hamda, u oldindan o'rnatilgan xarita bo'limini o'z ichiga oladi. Odamlar sizni tezda topishi uchun joylashuvingizning google xaritasini qo'shing.**(6-rasm)**

The image shows a web form interface. On the left, there are four input fields: 'Name', 'Email', 'Phone', and 'Message'. Below these is a 'Send Message' button. On the right, there is a 'Contact Us' section with a header and three sub-sections: 'PHONE', 'Email', and 'ADDRESS'. Below this is a separate section with 'LATITUDE' (41.295259) and 'LONGITUDE' (-73.675064) fields.

Shuningdek, oldindan o‘rnatilgan ijtimoiy ikolar bo‘limi – marketing kompaniyangizning yuragi bo‘lib, osonlik bilan boshqariladi. Facebook, Twitter va Google Plus sahifa/sahifalaringiz uchun havolalarni tahrirlash uchun shunchaki bosing va siz xohlagan html kodini (agar xohlasangiz) ijtimoiy piktogramma tugmalari ostidagi maxsus footerga qo‘shishingiz mumkin (siz havolalar qo‘shasiz). Shartlaringiz va qonuniy sahifalaringizga, istalgan rasm yoki videoga va h.k. (shunchaki qo‘shing yoki bo‘sh qoldiring: bu sizga bog‘liq!)

Endi, bu jarayonning o‘ziga xos jihati shundaki, yuqoridagi amallarni bajarishingiz kerak bo‘ladi, shunda siz o‘zingizga moslashtirilgan, ishlatish uchun qulay va o‘ta sezgir web-saytingizga tezda kirishga tayyor bo‘lasiz !

Adabiyotlar ro‘yxati

1. SiteBuilder For Dummies (Oct 2005).pdf Richard Vagner
2. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения “Информатика и образование”. - 2001. - № 5. - С. 2-5.
3. Рыбанов А.А., Шевчук В.П., Приходько Е.А., Кожевникова И.Е. Создание многомерного электронного учебника “ Информатика и образование”. - 2004. - № 5. - С. 15-17.
4. Сергеева Т. Новые информационные технологии и содержание обучения “Информатика и образование”. - 1991. - № 1. - С. 12-14.
5. Хуторский А.В. “Практикум по дидактике и современным методикам обучения”. - СПб.: Питер, 2004. - 256 с.